

REPORTES
DE
TERRENO
ICLAC

AGRUPACIONES DE CHINO- DESCENDIENTES EN CHILE: LOS CHUNG HWA Y CHENG NING HUI

3 de marzo de 2026.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá y Universidad Diego Portales.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.18849554

Como citar: Chan, C., Montt Strabucchi, M., Rocha Corvalán, F., Reyes Navarro, J., Suarez, F., & Concha, A. (2026). *Agrupaciones de chino-descendientes en Chile: Los Chung Hwa y Cheng Ning Hui*. ICLAC. Doi: 10.5281/zenodo.18849554

Equipo de investigadores

Este documento es parte de un trabajo colaborativo en curso entre miembros activos de estas agrupaciones mencionadas en el informe y parte del equipo del Proyecto Chileno Asiático y el Núcleo Milenio ICLAC: Carol Chan, María Montt Strabucchi, Fabián Rocha Corvalán, Javiera Reyes Navarro, Fernanda Suarez y Almendra Concha.

Diseño y diagramación

Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.
www.iclac.cl

Índice

Resumen:	4
Introducción	5
Contextualización	6
Metodología	9
Las agrupaciones de chino-descendientes en Chile	9
Referencias bibliográficas	27

Resumen:

Este documento tiene como objetivo ofrecer una visión general de las asociaciones históricas en Chile establecidas por migrantes chinos y sus descendientes. Está organizado en orden geográfico, comenzando por el norte de Chile. Es el resultado de la colaboración entre miembros o descendientes de cada grupo, el equipo de Núcleo Milenio ICLAC y el Proyecto Chileno Asiático. El documento pretende ser un trabajo en progreso, sujeto a revisión constante con el apoyo de los miembros de las comunidades involucradas. En vez de ofrecer una versión completa del tema, busca ofrecer un punto de partida para quienes estén interesados en aprender más sobre estos grupos y la presencia histórica y el legado continuo de las personas migrantes chinas en el país. Se espera fomentar un mayor interés por parte de estudiantes e investigadores académicos, así como de los propios miembros de estos grupos, para que continúen documentando sus historias locales y familiares.

Introducción

Actualmente en Chile, los restaurantes y malls chinos son casi omnipresentes en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños. Estos son los principales lugares donde las personas interactúan con migrantes chinos. De esta forma, la mayoría de los residentes entiende y percibe la migración china como un fenómeno nuevo o contemporáneo. En este contexto, este informe resume brevemente la larga historia de la migración china a Chile y describe los diferentes grupos que han estado vinculados a esta migración histórica en distintas ciudades del país.

Las primeras asociaciones de migrantes chinos fueron establecidas principalmente por personas originarias de Guangdong con el objetivo de ofrecer apoyo y amistad entre sus miembros, quienes eran todos hombres de nacionalidad china. Estos grupos se llamaban Chung Hwa (a veces escrito Chung Wha), y la membresía era restringida a personas de nacionalidad china. A medida que nacieron sus hijos en territorio chileno, y por ende adquirieron la nacionalidad chilena, surgió en diversas ciudades la necesidad de establecer nuevas organizaciones que pudieran incluir también a jóvenes de origen chino nacidos en Chile. Así se establecieron las asociaciones conocidas, como Cheng Ning Hui, debido a que los estatutos de Chung Hwa limitaban su participación activa. Cheng Ning Hui, lo que puede traducirse como “pueblo joven”, hace referencia a las y los jóvenes que los fundaron en esta época.

Este patrón se repitió de manera sistemática en múltiples localidades. Con frecuencia, las distintas asociaciones estuvieron interconectadas a través de vínculos familiares, ya que varios de sus miembros se trasladaban entre ciudades por motivos laborales o educativos. Asimismo, existió una cooperación sostenida entre algunos grupos, tanto en la organización de actividades como en la gestión de recursos y el establecimiento de contactos con cónsules y embajadas.

Este documento tiene como objetivo ofrecer una visión general de las asociaciones históricas establecidas por migrantes chinos y sus descendientes en Chile, comenzando en el norte para luego avanzar hacia el sur. El proyecto es el resultado de la colaboración entre miembros o descendientes de cada grupo, el equipo de Núcleo Milenio ICLAC y el Proyecto Chileno Asiático y pretende ser un trabajo en desarrollo, sujeto a revisión constante con el apoyo de los miembros de las comunidades involucradas. En vez de ofrecer una versión completa del tema, este documento busca ser un punto de partida para quienes estén interesados en aprender más sobre estos grupos y la presencia histórica y el legado continuo de las personas migrantes chinas en el país. Así, se espera contribuir a la historia de estas agrupaciones, así como al mayor interés por parte de estudiantes, investigadores académicos, así como de los propios miembros de estos grupos, esperando que continúen documentando sus historias locales y familiares.

6

Contextualización

La presencia de personas chinas en las Américas comenzó significativamente en la década de 1840, cuando alrededor de 2,5 millones de migrantes chinos llegaron a California para trabajar en las minas de oro. Muchos otros, provenientes de la provincia de Guangdong, fueron llevados a Perú y Cuba por los portugueses y británicos como “coolies” o trabajadores contratados bajo condiciones coercitivas o engañosas, principalmente en plantaciones, minas o en la recolección de guano (Yun, 2008). Esta migración respondía a la creciente necesidad de mano de obra barata tras la abolición progresiva de la esclavitud (Yun, 2008; Hu-DeHart, 1994).

El primer registro documentado de presencia china en Chile data de la década de 1850, cuando un trabajador destinado a las guaneras llegó al puerto de Iquique (Calle Recabarren, 2014). A lo largo del tiempo, muchos migrantes chinos escaparon o se trasladaron desde Perú y Cuba hacia Chile (Lin Chou, 2004; Calle Recabarren, 2014). Aunque el uso de trabajadores forzados fue menor que en Perú, hay

evidencia de su existencia, como un anuncio de 1853 en *El Copiapino* que informaba la llegada de “colonos chinos” obligados a ocho años de trabajo forzado (19 de mayo de 1853).

El auge de la industria del salitre en el norte de Chile, especialmente en Tarapacá, atrajo a trabajadores chinos libres, sobre todo tras la Guerra del Pacífico (1879–1884). Muchos de estos hombres habían sido reclutados por el general Patricio Lynch para luchar del lado chileno durante la ocupación de Perú, y posteriormente obtuvieron su libertad y ciudadanía chilena (Calle Recabarren, 2014; Tinsman, 2019; Montt Strabucchi, 2023). En las décadas siguientes, principalmente en los años 30, continuaron llegando migrantes chinos, en parte debido a la invasión japonesa de China. Sin embargo, enfrentaron fuertes actitudes racistas y xenófobas: se temía que “degeneraran” la llamada “raza chilena” y se les acusaba de vender carne en mal estado y fomentar el juego (Palma y Maubert, 2023). Un ejemplo de esto se dio en 1931, cuando el alcalde de Tocopilla exigió mayor control sobre los migrantes asiáticos, especialmente los cantoneses (Galaz-Mandakovic, 2012).

Desde finales del siglo XIX, la política migratoria chilena favoreció explícitamente a personas “libres” de origen europeo o estadounidense, excluyendo de manera extraoficial a los chinos (Palma y Maubert 2023). A comienzos del siglo XX, se les exigían exámenes médicos y certificados de vacunación, medidas aplicadas solo a migrantes chinos y que reflejaban el racismo institucional que los vinculaba con enfermedades (Galaz-Mandakovic, 2012). Pese a esto, las migraciones continuaron, en gran parte gracias a redes familiares (Lin Chou, 2004).

Frente a estas barreras, muchos chinos lograron ascender social y económicamente. El censo muestra que hacia comienzos del siglo XX ya no eran solo trabajadores sino también pequeños comerciantes (Calle Recabarren, 2014). Entre 1913 y 1926, los negocios de propiedad china en Tarapacá se triplicaron. Las redes intraétnicas facilitaron este ascenso, prestándose entre ellos capital para abrir almacenes o panaderías, lo que fortaleció su integración social (Díaz Aguad et al., 2014). Estos espacios de comercio permitieron generar relaciones

cotidianas con la población local y mejorar su imagen, pasando de ser vistos como sospechosos a ser considerados trabajadores confiables.

En los años 20, algunos migrantes lograron establecer restaurantes y hoteles de lujo en el norte de Chile (Calle Recabarren, 2014). Además, desde fines del siglo XIX ya existían asociaciones y consulares chinas en varias ciudades, lo que evidencia su organización comunitaria y esfuerzos de integración social (Lin Chou, 2004; Palma y Maubert, 2025). En este contexto, nos parece importante destacar las historias y aportes de estas asociaciones y las de sus descendientes hasta el día de hoy.

Vale destacar que un tema transversal de estas agrupaciones fue el tema de cambio de bandera, de aquella de la República de China a la de la República Popular China (RPC). En sus inicios, las asociaciones de chino descendientes en Chile, el Chung Hwa y Chung Ning Hui, estuvieron estrechamente ligadas al movimiento nacionalista chino. Ejemplos de esto son el establecimiento de células del Kuomintang en Iquique y Santiago, lugares desde donde apoyaron las actividades de estos grupos, como las galas del Tazón de Arroz en Antofagasta y fiestas en el Teatro Caupolicán en la capital, durante la guerra sino-japonesa; incluso para seguir las directrices del Movimiento de la Nueva Vida de Chiang Kai-shek se fundó el Club Deportivo Chung Hwa en Iquique (1932). Sin embargo, esta coyuntura cambió con la fundación de la República Popular China en octubre de 1949. Inicialmente, la división no fue tan marcada en el norte, donde los migrantes chinos se mantuvieron en el bando nacionalista.

La sede del Chung Hwa de Valparaíso fue la primera en reconocer al gobierno de la RPC con la instalación de un retrato de Mao Zedong, lo que provocó que una delegación del KMT los visitara para retirarlo. El Chung Hwa de Santiago tuvo su momento de cambio tras el reconocimiento diplomático por parte de Chile en diciembre de 1970 y la posterior elección de Francisco Chan como presidente de la agrupación. Las agrupaciones en el norte cambiaron las banderas durante la década de 70 y 80 de manera gradual, principalmente en respuesta a solicitudes oficiales del consulado o funcionarios de la Embajada China en el país.

Metodología

Este informe se basa en una revisión de fuentes secundarias, incluyendo investigaciones académicas, archivos históricos y prensa nacional, así como en entrevistas semiestructuradas realizadas a descendientes de migrantes chinos en estas distintas ciudades de Chile. El enfoque fue cualitativo y exploratorio, con el objetivo de reconstruir la trayectoria histórica de la migración china al país y entender cómo se han conformado los distintos grupos comunitarios a lo largo del tiempo. Se puso especial énfasis en los relatos orales para complementar los registros documentales y ofrecer una visión más amplia de los procesos migratorios y sus transformaciones generacionales.

9

Las agrupaciones de chino-descendientes en Chile

Arica

Sociedad de Socorros Mutuos Alianza Chung Hwa

La agrupación Chung Hwa de Arica tuvo su precursora en la Sociedad China Con Wo, fundada en 1901 (Palma y Maubert, 2021). Su creación oficial se dio el 19 de diciembre de 1923, el día del otorgamiento de la personalidad jurídica, bajo el nombre de Sociedad de Socorros Mutuos Alianza Chung Hwa, que tuvo como su principal motivación la beneficencia y la ayuda entre los miembros de la comunidad china en la ciudad, a la par con el resto de la comunidad, en búsqueda de integración.

A lo largo de su funcionamiento, esta asociación realizó acciones para incorporarse a la sociedad ariqueña, tales como donaciones en beneficio del hospital de la ciudad, la compra de un avión para el Ejército chileno y el mejoramiento de la ruta hacia la Virgen de las Peñas, un sitio de peregrinaje importante para los católicos (Palma y Maubert, 2021; 2025). Estos aportes a las comunidades se hicieron en un contexto en que la migración china no era bien recibida por los ciudadanos chilenos. Un hito en el funcionamiento del Chung Hwa ariqueño se dio en los años previos al plebiscito que definiría la soberanía de Arica y Tacna estipulada en el Tratado de Ancón de 1883. Al inicio del siglo XX, como explican Palma y Maubert (2021), mientras la comunidad china era objeto de ataques racistas por la prensa, se les exigía tener una postura de lealtad hacia el país en este conflicto, incluso por las mismas autoridades chilenas que los cuestionaban, más aún en un contexto en el que no se habían acordado entre ambos gobiernos los requisitos de inscripción para los votantes.

10

El momento de tomar una definición por parte de la comunidad china en Arica llegó tras el laudo arbitral del presidente estadounidense Calvin Coolidge en 1925, en el que se confirmó la necesidad de un plebiscito de autodeterminación. Ante tal contexto, la sociedad Chung Hwa de Arica decidió apoyar a Chile, liderada por su presidente Roberto Yáñez (Palma y Maubert, 2021). Asimismo, José Saenz (1926) menciona en su libro pro-chileno en torno a esta elección a la figura de Eugenio Mas, secretario de la colonia china en la ciudad, quien tuvo el trabajo de traducir las carpetas de voto a sus compatriotas para informar sobre este proceso. Finalmente, y a pesar de que el plebiscito fue declarado inviable, estas acciones de la comunidad asiática en el país les ayudaron a integrarse a la sociedad chilena.

Por mucho tiempo, Chung Hwa tuvo su sede en la calle Baquedano 696 (ver Figura 1). El edificio ha sufrido varios cambios, como su incendio en el año 1972, debido al cual detuvo sus actividades por un tiempo. Luego de ser arreglada, la estructura sufrió debido a varios terremotos; en 1988, por ejemplo, se cayó el techo. En el año 2005, Fanny Ho armó el grupo Simpatizantes Chinos donde dictó un curso de cantonés a alumnos chilenos y chinodescendientes.

Figura 1.
La sede de Chung Hwa en Arica

Algunos de estos alumnos participaron en ensayos de baile de abanico también de manera voluntaria para ocasiones especiales organizadas por Chung Hwa. A través de Simpatizantes Chinos, Chung Hwa tuvo un vínculo más directo y cercano con la comunidad ariqueña.

Después de la pandemia, se tomó la decisión de arrendar la sede de la asociación. En la actualidad, el Chung Hwa ariqueño consiste principalmente en cinco familias que llegaron entre los años sesenta y ochenta, todas con negocios en la ciudad de Arica, como restaurantes emblemáticos de comida china, almacenes, abarrotes y ferreterías. Entre ellas se encuentran la familia del presidente actual Kay Sam Yam Lu; la del ex presidente Ming Chow Leung y su esposa Fanny Ho; la de Chi Chen Chau y su esposa Lichan Chou; la de Hsi Chiu Chou y Juana Kam; y la de Fangqiang Zhou, Shaofeng Zhou y Miaoxia Ye. Entrado el 2025, no se reúnen con tanta frecuencia, sino que se comunican más frecuentemente por WhatsApp, WeChat y llamadas. No obstante, se reúnen anualmente en el restaurante Shanghai para celebrar anualmente el año nuevo chino y la primera semana de octubre.

Cheng Ning Hui

El Cheng Ning Hui de Arica tuvo en sus inicios diversas dificultades económicas que desembocaron en una incapacidad para encontrarse formalmente hasta mediados de la década de los sesenta. Esto se logró debido a la iniciativa de las familias Campos, López Liendo y Jiusán, que mantuvieron activa la agrupación de descendientes chinos hasta su fundación oficial cerca de la década de los setenta (Kam-Ching, 1966; Donoso, 2007).

Una vez asentados, el Cheng Ning Hui ariqueño fue partícipe del Segundo Congreso de Cheng Ning Hui en mayo de 1965, organizado

por su par de Iquique, tras su ausencia en el primero por estar en un receso debido a dificultades económicas que afectaron a la agrupación (Kam-Ching, 1966). En estos primeros años de historia, el doctor Carlos Tay Rivera, hijo de chinos, fue fundamental en el nexo con la comunidad ariqueña a través de su trabajo en el hospital de la ciudad y donaciones filantrópicas, que se hacían a nombre del Cheng Ning Hui, en fechas importantes para los chinos, como la primera semana de octubre y el Año Nuevo Chino.

Figura 2.

Las mujeres de la comunidad china y chino descendientes de Arica en la celebración del aniversario chino en 2008

(Fuente: Fanny Ho)

En la primera década del siglo XXI, el Cheng Ning Hui mantuvo una actividad más recurrente que el

Chung Hwa, mediante reuniones semanales y visitas a hogares de ancianos. Las mujeres fueron muy activas a través de un Comité de Damas donde hacían actividades sociales cada día miércoles (ver Figura 2). En declaraciones de su presidenta en el año 2007, Ana Caroca, la sociedad de descendientes chinos en Arica sumaba aproximadamente veinte personas, mayoritariamente mujeres, ya fuesen hijas o esposas de migrantes chinos (Donoso, 2007). Hoy ya no están activos, debido a la edad de los miembros que más participaban en el pasado y, como expresan dentro de la misma comunidad, la indiferencia de las nuevas generaciones a participar en la agrupación.

Iquique

Chung Hwa

Iquique fue el lugar de fundación de la primera agrupación de migrantes chinos del país a través de la Sociedad China de Beneficencia en 1887 (Kam-Ching, 1966; Lin Chou, 2004; Rong, 2013; Palma y Montt, 2017). Unos años después, en 1895, se fundó el Zhongyitang, más conocido como el Club Lealtad y Valentía. Ambas agrupaciones se unieron en 1908 para formar el Chung Hwa, lo que derivó en la construcción de la primera sede de la sociedad en la calle Serrano (Lin Chou, 2004).

Además de aglutinar la transversalidad de la colonia china en Iquique, el Chung Hwa también realizó obras para la comunidad desde sus inicios. En el marco del centésimo aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1910, la sociedad de beneficencia donó el terreno para la construcción de la Escuela Centenario, que funciona hasta la actualidad en la misma calle en la que se ubicaba la sede de la colonia china (Kam-Ching, 1966; Palma y Montt, 2017). Se dice que, como muestra de agradecimiento, los alumnos cantaron el himno nacional chino por un tiempo los días lunes. En esta línea, Cheng Ning Hui empezó a subvencionar alumnos de ese colegio. Asimismo, entre otras de sus aportaciones se cuentan la Octava Compañía de Bomberos y el Hospital Chino. Este impacto positivo en la ciudad contrastaba con la campaña mediática que se había formado en contra de la llegada de migrantes chinos por parte de los medios de comunicación y políticos, que era exacerbada al ser el lugar con mayor recepción de personas chinas y su influencia en el comercio local (Palma y Maubert, 2025).

Durante la fase en la que el Kuomintang (KMT) gobernaba China, el Partido Nacionalista chino estableció sus células en Chile entre 1910 y 1915, época que coincide con el fin de la Dinastía Qing. Bajo el amparo del Chung Hwa de Iquique, aunque con directivas separadas, se formó la Sociedad Kuomintang, que se transformó en la más importante del país (Kam-Ching, 1966). Esta relación derivó en la publicación

de panfletos patrocinados por el partido y la redacción de la revista *Gong*, en cooperación con el Cheng Ning Hui, que funcionó como parte del Comité Chileno Pro Ayuda a la Cruz Roja China.

La relación entre la Sociedad de Beneficencia China y el KMT, como lo relata Kam-Ching (1966), fue un factor importante en la creación del Club Deportivo Chung Hwa el 2 de marzo de 1932, pues poseía un vínculo con las directrices del partido, en las que, durante el Movimiento de la Nueva Vida impulsado por Chiang Kai-shek, los migrantes chinos decidieron cumplir el programa de higiene y revitalización. Esto además funcionó como un aporte a la comunidad iquiqueña en el sentido de que este club de básquetbol fue importante para establecer nexos con otros clubes deportivos iquiqueños y después para integrar a chilenos en el equipo, que tuvo un relativo éxito antes del impacto de la crisis del salitre.

14

Cheng Ning Hui

El Cheng Ning Hui fue fundado el 15 de mayo de 1943 por Eduardo Ip García, Arturo Chía Cáceres y Edith Chía, quienes culminaron los intentos anteriores de la descendencia china iquiqueña para reunirse en torno a una agrupación conjunta. Hasta el día de hoy, su sede se encuentra al lado de Chung Hwa en la calle Serrano, en el sitio donde estuvo también el Kuomintang (ver Figuras 3 y 4). La persona clave que les cedió el sitio fue Julio Font, quien fue también presidente en un momento del Chung Hwa. Como la última persona viva del Kuomintang, les cedió el derecho de ocupar esa sede para las actividades de Cheng Ning Hui.

Al empezar su funcionamiento, el Cheng Ning Hui tuvo entre sus preocupaciones la difusión de la cultura e idioma chino entre sus miembros y también con el medio externo. Ejemplos de estos son las revistas CZAR y *Gong*, además de la publicación mimeografiada *Oriente*,

Figura 3.
La sede de Cheng Ning Hui en Iquique

Figura 4.
La sede de Cheng Ning Hui en Iquique

que fueron iniciativas en las que la comunidad de descendientes chinos abocó sus esfuerzos, pero que por razones económicas no lograron prosperar en el largo plazo (Kam-Ching, 1966). Asimismo, en su nexa con la comunidad, el Cheng Ning Hui iquiqueño aportó, a pesar de su incerteza económica, a la ciudad mediante donaciones a bomberos, hospitales, y organizaciones como la Cruz Roja y el Patronato Nacional de la Infancia.

El Cheng Ning Hui de Iquique albergó la segunda versión del Congreso Nacional de Cheng Ning Hui entre el 15 y el 23 de enero de 1965, con la asistencia oficial de sus pares de Arica, Tocopilla y Santiago. Además, a la instancia concurrieron observadores de agrupaciones de Chañaral, Chuquicamata y Vallenar. El funcionamiento del segundo congreso fue diferente a la primera versión, principalmente por la formación de cuatro grupos de trabajo que analizaron los antecedentes y prospectos de la descendencia china en el país. Según la información presentada por Kam-Ching (1966), se concluyó con la aprobación de los estatutos generales para todo Chile, la creación de

un Consejo Ejecutivo ubicado en Santiago y el plan de realizar un censo para la colectividad. Entre otras mociones se pueden destacar la construcción de una sede estudiantil en la capital y el estudio del financiamiento para establecer un único hogar de ancianos para ayudar a las sociedades Chung Hwa.

Entre sus ex presidentes se encuentran Alberto Chang, Luzmira Yáñez, Alfonso Chang, además de Arturo Mejías Koo, quien es el reconocido personaje detrás de los chumbeques de la ciudad. La historia de Luzmira Yáñez es relevante porque es un ejemplo del arraigo de la colonia china con la comunidad nortina. Su padre fue Roberto Yáñez, presidente del Chung Hwa de Arica y quien fuera una figura relevante en la época del plebiscito en la década del veinte. Luego, Luzmira migró a Iquique, donde se estableció como profesora, contadora

pública y desde su posición en el Cheng Ning Hui participó de forma activa en las instancias de hermanamiento entre descendientes de chinos y la comunidad iquiqueña.

En la actualidad, George Chang, hijo de Alfonso Chang, es el presidente de la asociación y forma un nexo entre Chung Hwa y Cheng Ning Hui. A lo largo de los últimos veinte años, Cheng Ning Hui ha sido un nexo entre Chung Hwa y la comunidad iquiqueña. Se ofrecieron varios cursos en el Cheng Ning Hui al público: comida china, danza, baile, artes marciales, taichi e incluso chino mandarín. El primero fue un curso de chino básico; luego, con apoyo de la Asociación de Usuarios de Zofri, se contrató a una profesora. Más adelante, se realizó otro curso en colaboración con el Instituto Confucio Santo Tomás y el Consulado de China de la ciudad

Tocopilla

Chung Hwa

En medio de la fundación de las Sociedades Chinas de Beneficencia en el norte, la comunidad china en Tocopilla también se unió a la tendencia con la creación de su propia agrupación en 1901. Resulta cercano a la fecha de creación de su par en Antofagasta, que fue la predecesora del Chung Hwa tocopillano, oficialmente fundado en 1928 y constituido como organización jurídica en 1933 (Kam-Ching, 1966; Galaz-Mandakovic y Moraga, 2021).

Figura 5.
Los fundadores del Chung Hwa Tocopilla
(Fuente: Colección privada Moy-San Tan)

Constituido principalmente por comerciantes chinos, relacionados al área gastronómica y de venta de carnes, el Chung Hwa de Tocopilla tuvo en Arturo Chau Ly a su miembro más renombrado (ver Figura 5). Originario de la Provincia de Guangdong, este ciudadano chino se transformó en un filántropo para la ciudad mediante su aporte a las oficinas salitreras aledañas y la donación a diversas causas

en beneficio de la comunidad, tales como la compra de camiones de bomberos, arreglo de paraderos de microbuses, aportes monetarios para la Cruz Roja, salas de hospitales y, como relatan Galaz-Mandakovic y Moraga (2021), la construcción de un parque infantil en la década de los cuarenta, que fuera bien recibida por la comunidad tocopillana. Estas acciones fueron reconocidas con una condecoración presidencial (Kam-Ching, 1966).

Desde sus inicios, el Chung Hwa se integró de manera activa en la comunidad de Tocopilla. Por ejemplo, se organizaron para realizar un acto de bienvenida al

presidente Carlos Ibáñez del Campo en su visita a la ciudad en 1929, que incluyó un arco de arquitectura asiática para honrar este hecho. Otra muestra de sus actividades fue la compra de un terreno en la avenida principal de la ciudad para la construcción de su sede, que fue inaugurada en 1933 (Galaz-Mandakovic y Moraga, 2021).

A pesar de su influencia en Tocopilla, la colonia china también debió hacer frente a un contexto en el que la migración china seguía siendo segregada. De este modo, como relatan Galaz-Mandakovic y Moraga (2021), en 1932 el presidente de la colonia, Juan Chang, le escribió al gobernador Arturo Peralta y alcalde Ignacio Rencoret por

TOCOPILLA (CHILE), 1961.
Fiesta colonia China.

Figura 6.

Una fiesta de la colectividad china de Tocopilla en 1961

(Fuente: Colección privada Moy-San Tan)

la presentación de una obra de teatro llamada Chung Hwa, en el que se los ridiculizaba a través de los estereotipos y se imitaba su forma de hablar. Esta acción ante las autoridades terminó con la censura del grupo teatral, lo que evidencia la presencia e influencia que habían ganado en la sociedad tocopillana durante esa época.

Cheng Ning Hui

La descendencia china en la ciudad de Tocopilla se agrupó oficialmente tras el nombre de Cheng Ning Hui el 11 de enero de 1960. A lo largo de su existencia, organizaron colectas, difundieron el folklore chino en la radio local y fiestas de beneficencia en la sede del Chung Hwa, lo que, según Kam-Ching (1966), fue recibido con entusiasmo por parte de la comunidad tocopillana, pues sus actividades de recaudación de fondos eran seguidos con simpatía por los locales, quienes veían en estas instancias verdaderos hitos para la ciudad nortina (ver Figura 6).

18

El Cheng Ning Hui de Tocopilla fue el impulsor del Primer Congreso Nacional de Cheng Ning Hui en la década de los sesenta, que tuvo su primera versión entre el 9 y el 10 de octubre de 1962. En esta instancia solamente participaron las delegaciones de Antofagasta e Iquique debido a que coincidía con el aniversario de la República de China, lo que imposibilitó la visita de representación desde Santiago. Como relata Kam-Ching (1966), el objetivo de esta cita fue generar unión y ayuda mutua entre las diversas organizaciones homónimas del país. Asimismo, entre sus resoluciones quedaron las ideas de fomentar relaciones con grupos extranjeros como la agrupación Tusan del Perú e intensificar la enseñanza del chino mandarín y tener un mayor intercambio cultural con China. Cheng Ning Hui de Tocopilla tenía relaciones e intercambios importantes con Cheng Ning Hui de Antofagasta también. Por ejemplo, en unas ocasiones, los miembros de Tocopilla arreglaron el dragón de papel hecho y prestado por la agrupación de Antofagasta para una celebración de fiestas patrias chilenas.

A pesar de su participación activa en la comunidad tocopillana, Cheng Ning Hui nunca fue constituida como organización formalmente. En

2022, Chung Hwa se renovó y regularizó su estatus jurídico como agrupación cultural para incluir mujeres y descendientes de chinos como socios. De esa manera, las y los miembros de Cheng Ning Hui incorporaron a Chung Hwa en la ciudad de Tocopilla.

Figura 7.
Portal del cementerio donado por
la colectividad china en 1910

Antofagasta

Sociedad de Beneficencia China

La colonia china en Antofagasta siguió la tendencia nacional en torno a la creación de sus Sociedades de Beneficencia para fundar la suya el 27 de agosto de 1901. Desde sus inicios, el Chung Hwa antofagastino buscó ser un aporte para la ciudad y de este modo, en el marco del centésimo aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno, donó el portal del Cementerio General (ver Figura 7) con una inscripción que dice “La colonia Chung Hwa a la ciudad de Antofagasta en el centenario de la Independencia de la República. 1810-1910” (Kam-Ching, 1966; Morales, Téllez y Ardiles, 2020). En el mismo año, ayudaron al hospital de la ciudad con una donación monetaria.

El Chung Hwa de Antofagasta fue uno de los más destacados del país debido a su labor cultural. Sus participaciones en festivales, confección de carros alegóricos, el diseño de un jardín estilo chino y su presentación de la Danza del Dragón en el marco

de la inauguración del Estadio Regional en 1964, que contó con la visita del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, fueron algunos de los hitos más relevantes (Kam-Ching, 1966). Además, tuvieron la capacidad de aglutinar a diversos actores de la comunidad china en la ciudad, como el Cheng Ning Hui y la agrupación de baile. Entre sus aportes a la sociedad antofagastina también se cuenta el mausoleo

de la Beneficencia China en el Cementerio General de Antofagasta, construido en 1952, que se destaca por su arquitectura.

Cheng Ning Hui

A finales de la década de los treinta, en el seno de la comunidad china en el país había una corriente de interés y orgullo hacia sus raíces, situación que en Antofagasta se vio materializada con la creación del Cheng Ning Hui. Sus integrantes aseveran que fue fundado originalmente el 19 de noviembre de 1937 (ver Figura 8), aunque el delegado antofagastino en el Primer Congreso Nacional de Cheng Ning Hui menciona en sus actas que su creación es en la misma fecha, pero de 1939 (Kam-Ching, 1966).

Esta organización de descendientes de chinos se destacó en sus inicios por sus actividades en beneficio de los afectados por la invasión japonesa de Manchuria. Entre estos eventos resaltaba el "Tazón de Arroz", en el que se recolectaban fondos que eran donados a la Cruz Roja china y a los huérfanos de la guerra (Kam-Ching, 1966). Estas acciones tuvieron como consecuencia un realce de la identidad de los hijos de migrantes chinos en la ciudad, que veían en estas instancias oportunidades para fortalecer su legado y conectarse con las tierras de sus padres; esta fue una de las principales razones de la creación de la agrupación.

La cultura era el núcleo fundamental del Cheng Ning Hui de Antofagasta, en el que las danzas y la tradición culinaria tenían una importancia no solo para la colonia, sino que también trascendía a la comunidad local a través del Festival de Colectividades, el cual rescata a las comunidades de descendientes de migrantes en la ciudad, y en actividades multitudinarias en el Estadio Regional, en donde los carros alegóricos y la danza del dragón eran protagonistas (ver Figura 9 y 10). Asimismo, la difusión cultural se generó a través de

Figura 8.
La sede actual de Cheng Ning Hui Antofagasta

Figura 9.
Mujeres de Cheng Ning Hui participando en el Festival Anual de Colectividades Extranjeras de 1991

(Fuente: Archivos de Cheng Ning Hui Antofagasta)

publicaciones como *Alma Nueva* y *Junco* (Kam-Ching, 1966), que tenía un fin más comunitario, pues se difundían entre sus pares las actividades y logros de los miembros de la agrupación.

Debido al compromiso, tanto interno como externo, del Cheng Ning Hui, Kam-Ching (1966) catalogó a la agrupación antofagastina como la que mejor había desarrollado en el país el legado cultural de sus antepasados mediante su participación en actos oficiales y la difusión de sus danzas. En este sentido, la educación fue

fundamental para mantener activa esta asociación con acciones como la instalación de una biblioteca en su sede y la apertura de becas de estudio para el Colegio Regional de la Universidad Católica del Norte. En la actualidad, el grupo de baile sigue activo y participa cada año en distintas instancias en la ciudad.

Figura 10.
Fiesta de la Primavera de 1961

(Fuente: Guillermo Pon/Yunmoy Rojas)

Valparaíso

Chung Hwa

La Sociedad Asiática de Beneficencia de Valparaíso, como se llamó en sus inicios el Chung Hwa de la ciudad portuaria, fue fundada en 1892, transformándose en la segunda agrupación de la colonia china en el país. De igual modo, se podría mencionar que los estatutos de esta agrupación porteña fueron un modelo para su par santiaguina, creada un año después (Kam-Ching, 1966). En sus inicios, funcionó como un organismo que tenía como objetivo

principal la caridad y prestación de servicios a los migrantes chinos que se congregaron en esta ciudad, lo que generó una plataforma de comunicación a quienes llegaban desde China al país, sobretudo a fines de la década de los 1890 en los que la colonia china superaba las cien personas (Kam-Ching, 1966; Rong, 2012).

Entre las historias del Chung Hwa de Valparaíso se puede mencionar que fueron protagonistas de uno de los hechos más controversiales de la institucionalidad de la colonia china en el país tras la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Como relata Rong Bao (2013), después del establecimiento del gobierno comunista en la China continental, entre los miembros de la comunidad china en Chile hubo discrepancias políticas. En medio de esta situación, la Sociedad de Beneficencia porteña fue la primera organización china del país en reconocer a la República Popular con el acto simbólico de la instalación del retrato de Mao Zedong en su sede. La noticia llegó a las autoridades de la República de China, asentada en Taiwán, lo que les llevó a tomar la decisión en 1957 de hacer una visita oficial, recorrido en el que se incluyó Valparaíso, con el motivo de hacer la petición para retirar el cuadro del líder comunista, que fue aceptada. Esto fue un hito dentro de la población china, pues una parte de los líderes de las asociaciones de la colonia eran militantes del Kuomintang.

22

Santiago

Chung Hwa

La Sociedad de Beneficencia de la Colonia Asiática fue la tercera agrupación de esta condición en el país tras la de Iquique y Valparaíso. Fue fundada oficialmente el 15 de junio de 1893 mediante el otorgamiento de la personalidad jurídica por parte de un Decreto Supremo del presidente Jorge Montt (Kam-Ching, 1966; Rong, 2013). Para lograr el reconocimiento legal recibieron asesoría del abogado chileno Robustiano Vera, quien, como menciona Kam-Ching (1966),

fue un consejero recurrente de la colonia china en la capital, que en aquellos años ya contaba con un centenar de migrantes chinos.

Manuel Franco fue el primer presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia santiaguina, acompañado por Francisco Joz en la vicepresidencia (Rong, 2013). La agrupación inició su funcionamiento con la aprobación del primer estatuto, que buscaba incluir un ideal confuciano para cuidar la “moralidad” de los integrantes, que, como relata Kam-Ching (1966) fue cumplido por esta Sociedad de Beneficencia al notar que algunos miembros fueron tachados de los libros de membresía a causa de sus delitos. Estas normas estrictas también se explican en el contexto de que la agrupación no tenía mayores requisitos para la admisión, pues solo bastaba con tener la nacionalidad china para optar a ser parte.

La primera sede de la Sociedad de Beneficencia se ubicó en la Calle San Pablo. No obstante, desde sus primeros años la colonia china en la capital vio mermada su población, la que mayoritariamente migró hacia el norte del país en busca de mejores oportunidades económicas en los inicios del siglo XX (Rong, 2013). En 1923, la agrupación hizo cambios en sus estatutos, dentro de los que destaca el cambio de nombre a Sociedad de Beneficencia Colonia Chungghwa. Esta nueva época para el Chung Hwa capitalino coincidió con un período en el que la llegada de nuevos migrantes era exigua.

En la década de los cuarenta, la Sociedad Chung Hwa cambió su sede a la Calle Catedral para poder incluir el funcionamiento también del Cheng Ning Hui y la sede santiaguina del Kuomintang (Kam-Ching, 1966). Además, en aquel lugar desde junio de 1945 se albergó la sede del primer colegio chino de Santiago, el Instituto Pei-Yen. Esta iniciativa contó con el impulso del KMT y tuvo su primer año escolar en 1946, con cuarenta estudiantes, todos descendientes de inmigrantes chinos. En el transcurso de veinte años, el número creció hasta superar los cuatrocientos (Rong, 2013). A pesar de su aporte a la comunidad, tanto interna como externa, el Chung Hwa decidió poner fin al financiamiento de la institución, lo que terminó en su cierre en 1967.

La Sociedad de Beneficencia también contó con dos mausoleos en el Cementerio General; el primero fue comprado en 1894 y seguido por la segunda compra realizada en 1946, cuando ya la agrupación había cumplido cincuenta años (Rong, 2013). Asimismo, se puede mencionar la donación en 1910 de un jardín de estilo oriental en Quinta Normal con una pagoda traída directamente desde China y unas décadas más tarde dos leones para el Palacio Cousiño (Kam-Ching, 1966). Durante la época de la guerra sino-japonesa, el Teatro Caupolicán fue sede de una gala caritativa para los damnificados.

En la actualidad, Chung Hwa sigue siendo una agrupación importante para migrantes y familias cantonesas en el país. Existe, además, una renovación del equipo directivo para involucrar miembros más jóvenes en la toma de decisiones y gestión de Chung Hwa. Sigue celebrando festivales importantes anuales para proveer un espacio de encuentro y comunidad para sus miembros.

24

Cheng Ning Hui

Para seguir con la tendencia marcada por las colectividades antofagastinas e iquiqueñas, los descendientes chinos en Santiago se agruparon por primera vez bajo el nombre de Cheng Ning Hui en 1941. Sus fundadores fueron Elsa Kam-Ching, cuya tesis de grado sobre la comunidad china es una de las principales fuentes históricas para la historia de la comunidad en el país, y Chaly Hauyón, quienes organizaron la primera asamblea de la organización, constituyéndose su primer directorio el 21 de junio de aquel año. En su inicio, esta asociación tenía como objetivo una ayuda efectiva a China y el rescate de sus raíces chinas a través del aprendizaje del idioma, tradiciones y cultura (Kam-Ching, 1966).

El Cheng Ning Hui santiaguino tuvo la particularidad de que en sus estatutos se creó la figura de un Censorado, que funcionaba como un ente supervisor, integrado por autoridades del Chung Hwa, de las acciones de esta organización. De hecho, la primera persona en ocupar esta posición fue Jacinto Yuin, mientras era presidente de la Sociedad de Beneficencia. Kam-Ching (1966) explica que la existencia de este estamento se da por un clivaje dentro de la colectividad

entre los jóvenes y adultos, que perduró durante los inicios de la colectividad.

En medio de la disputa política tras la fundación de la República Popular China, el Censorado en Santiago tuvo un rol de garantizar que la política partidista fuera apolítica, ya sea con lo que pasaba en el ejano oriente o incluso en Chile (Kam-Ching, 1966). Vale mencionar también que en aquella época, las cúpulas de las Sociedades *Chung Hwa* tenían un vínculo con el Partido Nacionalista Chino. Esta situación llevó a que se cambiaran los estatutos finalmente a finales de la década de los sesenta.

Al igual que sus homólogos del norte, el *Cheng Ning Hui* de la capital también tuvo sus canales propios para difundir la cultura. En este caso, la juventud china creó la publicación *Cheng Ning Wha Pao* el mismo año de fundación de la agrupación. Asimismo, se puede mencionar la iniciativa de divulgación del folklore y tradiciones chinas a través de las radios de la Universidad Técnica del Estado, Minería y Agricultura. En paralelo, también se organizaron charlas sobre arte e historia china en la Universidad de Chile (Kam-Ching, 1966).

Sociedad de descendientes de chinos Wha-Yi

La Sociedad de Descendientes de Chinos Wha-Yi surgió como una continuación y renovación de la antigua agrupación Cheng Ning Hui Santiago. Su creación respondió a la necesidad de fortalecer la identidad generacional y promover la difusión cultural entre los descendientes de chinos nacidos en Chile. En documentos e historias orales de sus miembros, la agrupación ya organizaba actividades desde el año 1987, incluso un viaje a Antártica en 1989, pero con otro nombre.

En el año 1991, según relata Wei (2013), durante la conmemoración del octogésimo aniversario de la Revolución Xinhai en el año 1911, celebrada en la Embajada de China en Chile, se consolidó la idea de crear esta nueva agrupación. De acuerdo con Bonyin Lee, una de las miembros fundadoras y ex presidenta de la sociedad, el nombre Wha-Yi fue propuesto por el entonces embajador Zhu Xiangzhong, ya

que *huayi* significa “descendiente de chino” o, más específicamente, “persona de origen chino nacida en el extranjero”. La formalización de la sociedad como Instituto Cultural Chileno-Chino Chung-Wha ocurrió en el año 2004, impulsada por los vínculos con la Embajada de China en Chile y con representantes de la colonia china (Chung Hwa).

Desde sus inicios, la agrupación ha priorizado las actividades culturales y diplomáticas, tales como viajes de descendientes a China, encuentros con representantes de la embajada y la organización de misas, onces y eventos destinados a difundir las tradiciones chinas entre sus miembros y la comunidad chilena. Varios miembros recordaban con cariño y nostalgia los paseos en grupo a Quintero. El cambio de nombre a Wha-Yi refleja la voluntad de incluir a los descendientes nacidos en Chile y no solo a los inmigrantes de primera generación. Esta evolución institucional revela el tránsito de una agrupación de origen migrante hacia una entidad cultural y generacional que integra a las nuevas generaciones dentro de la identidad china en Chile.

26

Una figura clave en esta trayectoria ha sido Bon Yin Lee, hija de un inmigrante de Guangdong, quien fortaleció los lazos con la embajada china y promovió la organización de viajes a China para descendientes chilenos. Estas giras, frecuentes durante la década de 1990, eran coordinadas por agencias de viaje y abarcaban visitas a diversas ciudades como Beijing, Hainan, Hong Kong, Nanjing y Shanghái. En varias ocasiones los grupos fueron recibidos por Jorge Tarud, entonces embajador de Chile en la República Popular China, lo que evidencia la relevancia diplomática de estas iniciativas y su aporte al fortalecimiento del vínculo entre ambos países y sus comunidades.

La estrecha relación de la Asociación Wha-Yi con la embajada china les permitió participar en actos diplomáticos de alto nivel, como la visita del presidente de la República Popular China, Jiang Zemin, a Chile en 2011, cuando un grupo de descendientes acudió a darle la bienvenida. Asimismo, la ex presidenta Lee fue invitada a visitar la Gran Muralla China y la base china en la Antártica como parte de una comitiva que recorrió también los asentamientos antárticos de Chile, Corea del Sur y Uruguay.

Agradecimientos:

Queremos agradecer a todas las personas quienes han participado en este proyecto, especialmente a las siguientes personas por la revisión del texto, apoyo en el terreno y permisos de usar las imágenes en este reporte: Fanny Ho, Carlos Chow Ho, Ana Caroca, Carmen Chang, Haylen Chang Cutipa, Isabel Araya, George Chang, Jaime Chong, Moy San Tan, John Bolado, el equipo directivo de Cheng Ning Hui Antofagasta y Bon Yin Lee.

Referencias bibliográficas

- Donoso, D. (2007). Estudio sobre el Asentamiento e Integración de Inmigrantes Chinos: período 1900-1950. Universidad de Tarapacá. Tesis para optar al título de Profesor de Educación Media en Historia y Geografía.
- Galaz, D., y Moraga, J. (2021). Migración china en Tocopilla. Heterogeneidad relacional y transformaciones internas (Chile, 1884-1960). *Rumbos TS*, 16(24), 85-128.
- Kam-Ching, E. (1966). Historia de la Colectividad China en Chile. Universidad de Chile, Tesis para optar al título de profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica.
- Lin Chou, D. (2004). Chile: De culíes a profesionales. En Banco Interamericano de Desarrollo (Ed.), *Cuando Oriente llegó a América: contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos*, pp. 35-51
- Morales, I., Téllez, E., y Ardiles, H. (2020). Colectividad china dona portal del Cementerio en adhesión al Centenario de independencia. En *Historia Antigua y Moderna de Antofagasta* (pp. 421-422). Ediciones CIIAR.
- Palma, P., y Maubert, L. (2021). Chinos fronterizos: Cotidianidad y conflictos de inmigrantes chinos en Tacna y Arica (1904-1929). *Revista de historia (Concepción)*, 28(1), 319-346.

- Palma, P., y Maubert, L. (2025). Integration Strategies of the Chinese Diaspora in Latin America: the Case of Chile (1900-1930). *Journal of Chinese Overseas*, 21(1), 42-65.
- Palma, P., y Montt, M. (2017). La diáspora china en Iquique y su rol en la política de ultramar durante la República y el inicio de la Guerra Fría (1911-1950). *Diálogo andino*, (54), 143-152.
- Rong, B. (2013). Breve historia: Sociedad de Beneficencia de la Colonia China en Chile en sus 120 años (1893-2013). *Sociedad de Beneficencia de la Colonia China (Ed.)*, Santiago de Chile.
- Sáenz, J. (1926). *Motivos plebiscitarios: ¡He visto y acuso!*, Iquique, Imprenta y Encuadernación El Pacífico.
- Wei, L. (2013). Capítulo IV: 1980-2000. En *Sociedad de Beneficencia de la Colonia China (Ed.)*, Breve Historia: Sociedad de Beneficencia de la Colonia Chile en sus 120 años (1893-2013).

